
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 747.017.4

DOI 10.5281/zenodo.10185452

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ

PHYSIOLOGICAL AND ERGONOMIC FEATURES OF DESIGNING A CHILDREN'S ROOM

МАРЧЕНКО МАРИНА НИКОЛАВЕНА,

доктор педагогических наук; профессор,

Кубанский государственный университет.

ГЛАМАЗДИНА АДЕЛИНА НИКОЛАЕВНА,

магистрантка,

Кубанский государственный университет.

MARCHENKO MARINA NIKOLAEVNA,

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,

Kuban State University.

GLAMAZDINA ADELINA NIKOLAEVNA,

Master's student,

Kuban State University.

В статье рассматриваются особенности дизайн-проектирования детской комнаты, основанные на физиологии и эргономики. Авторы раскрывают основные рекомендации по грамотному подбору мебели для комфортного взаимодействия матери и малыша. Выделены факторы, облегчающие взаимодействие мамы с ребенком. Также раскрыты проблемы, «вытекающие» из необдуманного проектирования комнаты малыша. Рассмотрены кресла-качалки, зоны кормления грудного ребенка, а также агрегаты, облегчающие уход за малышом, выявлены их преимущества. Сделан вывод о важности учета зависимости на ранних этапах жизни ребенка от матери при дизайн-проектировании комнаты мамы и малыша.

The article discusses the features of the design design of a children's room based on physiology and ergonomics. The authors reveal the main recommendations for the competent selection of furniture for a comfortable interaction between mother and baby. The factors facilitating the interaction of the mother with the child are highlighted. The problems "arising" from the rash design of the baby's room are also disclosed. Rocking chairs, infant feeding zones, as well as units that facilitate the care of the baby are considered, their advantages are revealed. The conclusion is made about the importance of taking into account the dependence on the mother at the early stages of the child's life when designing the mother and baby's room.

Ключевые слова: *эргономика, детское развитие, детское питание, кресло-качалка, здоровый сон, здоровье матери, прикорм, хранение еды.*

Key words: ergonomics, child development, baby food, rocking chair, healthy sleep, maternal health, complementary foods, food storage.

Эргономика в дизайне интерьера – это наука, изучающая грамотное проектирование жилого пространства, с учетом индивидуальных физиологических особенностей человека (или группы людей), а также требований и норм освещенности. В основные функции эргономики входит полное изучение всех физических особенностей человека, включая его рост, вес, привычки, преобладающую руку и т.д. [3]. Также важно учесть назначение проектируемого пространства, таким образом, изучить взаимодействие человека (или группы людей) с данными помещением.

В проектировании интерьера комнаты матери и ребенка невозможно оставить без внимания удобства и функциональный комфорт мамы малыша. Саляева Т.А. рекомендует начинать проектирование детской комнаты с зонирования, основанного на организации пространства [3]. Зависимость малыша раннего возраста от матери повышает ее потребность в эргономичном и безопасном пространстве [1]. Данная тема является актуальной, так как рассматривает дизайн-проектирование детского пространства не только со стороны его особенностей, но и со стороны особенностей взаимодействия мамы и малыша, как единого механизма. В процессе изучения физиологических и эргономических особенностей проектирования, мы приводим примеры для решения возможных проблем и задач [2]. Специалисты-дизайнеры делят зонирование комнаты малыша на несколько важных аспектов, а именно: легкий, бес

Разбирая тему комфорта мамы малыша, стоит начать с факторов, облегчающих ее взаимодействие с ребенком, а именно:

1. Укачивание малыша.
2. Хранение и приготовление детского питания, кормление ребенка.
3. Гигиена.
4. Контроль.

Известно, что здоровый сон является важнейшим фактором в правильном развитии ребенка, однако процесс укачивания малыша отнимает немало сил у матери. В век развитых технологий существует огромное количество разнообразных агрегатов для укачивания младенца. Наличие такой техники считается желательным, так как способно значительно облегчить физические затраты мамы. Однако педиатрами было доказано, что телесный контакт с мамой является неотъемлемой частью детского развития, а также залогом спокойного сна [6]. Детки, укачиваемые мамой, спят гораздо спокойнее тех, кого укачивают специальные люльки. Идеальным вариантом, для такого случая, считается размещение в комнате кресла-качалки.

Благотворное влияние от легкого покачивания младенца заметили еще в древности. Это связано с внутриутробным развитием ребенка. Когда будущие мамы находятся в движении, ребенок внутри плавно покачивается и так проводит свои первые 9 месяцев. После рождения малышу необходимы покачивания в первые месяцы жизни. Методом опроса было выявлено, что самым удобным вариантом является установка такого кресла рядом с кроватью малыша.

Для начала стоит разобрать преимущества кресла-качалки для мамы ребенка:

Во-первых, облегчение укачивания малыша. Покачивая ребенка стоя, у матери идет колоссальная нагрузка на руки, позвоночник и шейный отдел, что негативно сказывается на ее физическом состоянии. Нагрузки, такого рода, на шею пережимают сосуды, ухудшая приток крови в головной мозг, что может вызвать сильнейшие головные боли и даже мигрень [7].

Во-вторых, выкармливание младенца – один из самых значимых моментов в жизни ребенка. В первые месяцы жизни малыш требует постоянного внимания – днем и ночью необходимо кормление, поэтому мамы могут не досыпать в этот период, а организм работает на

износ. Важно помнить, что физический предел женщины сказывается и на качестве молока. Именно поэтому в этот период крайне важно создать благоприятные условия, для комфортного взаимодействия матери и ребенка во время кормления.

В-третьих, важно понимать, что все агрегаты для укачивания малыша актуальны всего несколько месяцев от рождения, в том момент как кресло-качалка помогает маме на протяжении длительного периода воспитания малыша.

При выборе кресла-качалки рекомендуется обратить внимание на следующие аспекты:

- габариты. Важно учесть площадь комнаты и места, в котором будет размещено кресло. Изделие должно гармонично вписаться в пространство комнаты, не создавая визуальную громоздкость;

- регулирующие функции. Рекомендуется выбирать кресло-качалку с функциями регулирования отдельных частей конструкции. Благодаря такому виду кресла, мама сможет отрегулировать вручную угол наклона спинки и принять удобное положение во время кормления и укачивания ребенка;

- механизм. Важно выбирать кресло с маятниковым механизмом, благодаря которому можно избежать нежелательных звуков. Кресла на полозьях обычно издают небольшой звук во время качания, но это легко решается, необходимо разместить кресло-качалку на ковровое покрытие;

- материал конструкции. Для изготовления опоры кресла, чаще всего, используют натуральные материалы: дерево, фанера или металл [8]. Для детской комнаты идеальным вариантом будет древесина, так как она изящно смотрится, считается безопасной в эксплуатации и создает нужные легкие покачивания [1; 2]. Ажгихина С.Г. и Демченко С.В. худшим вариантом для создания детской мебели является ДСП, так как содержит формальдегиды;

- материал обивки. В основном используется эко-кожа или текстиль (рогожка, жаккард, велюр и т.д.). Выбирая кресло-качалку в комнату младенца, желательно остановиться на мягких и гипоаллергенных материалах. Важно обращать внимание на показатели ткани: воздухопроницаемость, циклы стираемости и отсутствие статического напряжения. Авторы книги «Детская комната своими руками» описывая создание мебели вручную, также рекомендуют использовать натуральные, гипоаллергенные материалы не только набивки и текстиля, но и каркаса [5];

- форма спинки. Исходя из рекомендаций ортопедов, стоит остановить свой выбор на анатомической форме спинки кресла. Такой вариант считается идеальным для удобства и сохранения здоровья, так как полностью снимает нагрузку с позвоночника;

- чехлы. Данный пункт не считается обязательным, однако является практичным в эксплуатации. Желательно использовать съемные чехлы, пошитые из ткани обивки. Такой вариант не испортит визуальный образ комнаты и облегчит уход за изделием.

Анализируя пространство комнаты малыша, следует отметить, что наилучшим решением расположения такого кресла считается расположение в непосредственной близости от детской кровати. В зоне сна не рекомендуют располагать системы хранения, данный «уголок» должен быть полностью подчинен «тихим часам». Именно поэтому не редкостью является расположение рядом с креслом-качалкой мягкого пуфа, который часто идет в комплекте с самим креслом. Пуфы могут иметь механизм покачивания или быть статичными. Часто их используют для размещения необходимых подручных средств малыша, именно поэтому во многих моделях пуфов предусмотрены скрытые системы хранения. Помимо функции хранения, такое изделие мебели служит опорой для ног. Вытягивая и удобно располагая ноги на пуфе, во время укачивания или кормления ребенка, мама может снять с них напряжение или даже отечность [4].

В дополнение разбора кресла-качалки рекомендуется ознакомиться с видами:

1. На полозьях. Данная разновидность кресла является классической. Она обеспечивает эффективное укачивание и имеет отличную устойчивость. Оснащена высокой спинкой и дугообразными полозьями, что позволяет телодвижением мамы задавать инерционный темп. Такой вид кресла позволит длительное время, без дополнительных усилий укачать малыша.

2. Глайдеры (с маятниковым механизмом). Преимущество такого кресла в том, что всем управляет автоматика. Сама конструкция изделия неподвижна, чтобы качаться необходимо задействовать маятниковый механизм. Кресло качается аккуратно, остановить его можно с легкостью, используя рычаг. Спинка регулируется под разный угол наклона, а движения кресла-качалки равномерные и абсолютно тихие.

3. Вращающийся механизм. Данный вид кресла является автоматическим, но дополнительно включает в себя функцию вращения сидения по кругу.

Затрагивая выше период вскармливания ребенка, стоит углубленно разобрать все аспекты, связанные с этим процессом. Качество детского питания, особенно на ранних этапах развития, играет особую роль в жизни малыша. Безусловно, наиболее важным и полезным для ребенка является грудное молоко. Бывают ситуации, которые требуют сцеживание материнского молока, для своевременного кормления. Кроме того, со временем, когда малыш приближается к 6 месяцам, ему необходим дополнительный прикорм в виде смесей. Сцеженное грудное молоко, сухие смеси для детского питания и другие продукты для дополнительного прикорма требуют особого подхода, поэтому очень важно знать условия и их сроки хранения.

1. Сцеженное грудное молоко следует хранить в специальных тарах, желательно из стекла или керамики. Сама емкость обязательно должна быть стерильной, герметичной, легкой в использовании и желательно с мерной шкалой. Молоко нельзя хранить при комнатной температуре больше 10 часов. Идеальным вариантом хранения считается холодильник (срок хранения около суток) или морозильная камера (сохраняет на протяжении 3-4 месяцев).

2. Сухие смеси и каши не желательно пересыпать из их упаковок в другие емкости, так как они рассчитаны на длительный срок хранения. Фасовка детского питания на производстве происходит в специальных условиях азотистой среды для исключения заражения микроорганизмами. Именно поэтому идеальным вариантом хранения смесей считается их собственная упаковка, главное исключить попадание в нее воздуха или заветривание продукта.

3. Молочные смеси и каши требуют тех же условий, что и сухие. Важно следить за закрытием упаковки и не пересыпать их в другие емкости во избежание их микробного или другого заражения.

Таким образом, мы приходим к выводу, что в процессе грамотного дизайн-проектирования комнаты мамы и малыша важно помнить о зависимости ребенка, на ранних этапах жизни, от матери. Основной задачей в начале анализа проектируемого пространства является разбор основных факторов, влияющих на облегчение взаимодействия мамы с ее грудным ребенком. Важно понимать, что в начале проектирования такой важной комнаты, стоит должным образом разобрать и изучить все индивидуальные физиологические и эргономические потребности обоих.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ажгихин С.Г., Демченко С.В. Проектирование интерьера детской комнаты // Дизайн-образование: проблемы и перспективы: сборник научных трудов, Краснодар, 15-16 ноября 2016 года / М.Н. Марченко (отв. редактор). Краснодар: Кубанский государственный университет, 2016. С. 110-117. EDN XVXLKL.

2. Ажгихин С.Г., Шендина Д.А. Этапы проектирования детского жилого помещения // Дизайн-образование: проблемы и перспективы: сборник научных трудов, Краснодар, 15-16 ноября 2016 года /

М.Н. Марченко (отв. редактор). Краснодар: Кубанский государственный университет, 2016. С. 367-371.

3. Саяева Т.В. Эргономические особенности построения детской комнаты // Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. 2017. Т. 1. С. 279-282. EDN ZEYWHR.

4. Кантарюк Е.А. Эргодизайн детской комнаты / Е.А. Кантарюк, А.Д. Захряпина // Технология дизайн образование: сборник материалов всероссийской очно-заочной научно-практической конференции с международным участием, Магнитогорск: Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, 2023. С. 40-43.

5. Троянская Н.А., Белякова О.В., Завьялова А.А. Новая детская комната своими руками. М.: Рипол Классик, Владис, 2009. 336 с.

6. Особенности проектирования детской комнаты: функциональный дизайн детской для мальчика или девочки. URL: <https://geometrium.com/osobennosti-proektirovaniya-detskiy> (дата обращения: 22.03.2023).

7. Комната для мамы: 7 умных дизайнерских приемов, которые упростят жизнь с ребенком. URL: <https://geometrium.com/osobennosti-proektirovaniya-detskiy> (дата обращения: 22.03.2023).

8. Мебель из МДФ и ДСП. URL: <https://www.angstrem-mebel.ru/blog/eksperty-/66028> (дата обращения: 22.03.2023).

© Марченко М.Н., Гламаздина А.Н., 2023.